

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PROPORCIONANDO A CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14560127

COTA, Aline¹
PASSOS, Ana²
NEVES, Selma³

Objetivo(s): Descrever a experiência de acadêmica do 9º período de enfermagem atuando no Programa Saúde na Escola (PSE) através de uma abordagem sobre sexualidade na adolescência e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). **Método:** Durante estágio em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde localizada na Zona da Mata de Minas Gerais, participei de uma ação do PSE em um ambiente educacional pertencente a área de abrangência da Unidade com público de idade entre 13 e 17 anos. Conduzimos uma roda de conversa onde foram sorteadas perguntas sobre mitos e verdades relacionados ao tema proposto. Assim, os adolescentes participaram identificando se a afirmação é verdadeira ou falsa. Exemplos dessas perguntas incluem: “meninas que não tiveram a primeira menstruação podem engravidar”, “a contracepção é responsabilidade somente da mulher”, “uma pessoa com aparência saudável pode estar infectada pelo vírus HIV, causador da AIDS”. Para finalizar, os estudantes tiraram suas dúvidas. **Resultados:** Os adolescentes não demonstraram constrangimento acerca da temática e foram participativos. Percebemos que estes possuem conhecimento prévio do tema, porém, ainda apresentam dúvidas acerca da transmissão das IST, o que contribui para o aumento da ocorrência dessas doenças. **Considerações Finais:** Portanto, destaca-se a importância do PSE ao promover saúde através do processo educacional, oferecendo o conhecimento adequado e possibilitando a redução de vulnerabilidades que podem vir a comprometer o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A atuação da equipe de saúde na esfera escolar reflete na qualidade de vida dos estudantes, bem como na prevenção dos riscos e agravos à sua saúde.

Fonte de financiamento: próprio.

Conflito de interesse: nenhum.

Descritores: Educação Sexual; Educação em Saúde; Gravidez na Adolescência.

¹ Discente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga

² Enfermeira. UAPS Sete de Barros II

³ Docente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga